

2. Демцура С.С. Экономика знания как стратегическая цель модернизации российской экономики//Наука ЮУрГУ: сборник научных трудов. - 2017. - С. 612 -620.

3. Дикунов С.А. Роль развития малого предпринимательства в регионе / Социальные науки. 2016. Т. 1. № 3-1 (13). С. 3-8.

4. Негорожина А.С. Малое предпринимательство как важный структурный элемент региональной экономики / Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2017. № 3. С. 19-22.

5. Кокин А.Н. Формирование системы инфраструктурного предпринимательства: цели развития, ключевые бизнес-функции и параметры устойчивости: Монография / Кокин А.Н. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 132 с

6. Морозко Н.И. Механизм формирования финансового потенциала малого бизнеса / Морозко Н.И. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 314 с

7. Пиньковецкая Ю.С. Малое и среднее предпринимательство в регионах: уровень насыщения / Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 2-1. С. 132-142.

8. Ромицына Г.А., Романовская, Н.Н. Современное состояние и тенденции развития малого предпринимательства в регионе / Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2019. № 1. С. 181-184.

УДК 338.439:339.138

DOI

МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА: МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ

**МАЛЫГИНА В.Д.,
д.э.н., профессор
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
имени Михаила
Туган-Барановского»**

**ПОНОМАРЕНКО Н.Ш.,
к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»**

В статье на основе анализа результатов проведения маркетинговых исследований выявлена динамика структуры животноводства, растениеводства и розничного товарооборота по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Приведена динамика оборота розничной торговли на 1 человека по населенным пунктам Республики с прогнозом на три периода вперед. Представлены результаты фрагмента маркетингового мониторинга минимальных и максимальных цен по широкой номенклатуре пищевых продуктов, реализуемых в розничной сети г.Донецка. На основе полученных трендовых зависимостей осуществлено прогнозирование изменения уровня минимальных и максимальных цен на пищевые продукты в г. Донецке со средней вероятностью прогноза 72,45%.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, маркетинговый подход, система жизнеобеспечения, приоритет, потребитель, розничный товарооборот, максимальная цена, минимальная цена, трендовый прогноз.

MONITORING AND FORECASTING THE STATE OF THE FOOD COMPLEX: MARKETING ASPECT

**MALYGINA V.D.,
Doctor of Economics, Professor
GO VPO «Donetsk National University
Mikhail Tugan-Baranovsky»**

**PONOMARENKO N. Sh.,
Ph. D., associate Professor
SEI HPE «Donetsk National University»**

Based on the analysis of the results of marketing research, the article reveals the dynamics of the structure of animal husbandry, crop production and retail turnover in the settlements of the Donetsk People's Republic. The dynamics of retail trade turnover per 1 person in the settlements of the Republic is given with a forecast for three periods ahead. The results of a fragment of marketing monitoring of minimum and maximum prices for a wide range of food products sold in the retail network of Donetsk are presented. On the basis of the obtained trend dependencies, forecasting of changes in the level of minimum and maximum prices for food products in Donetsk was carried out with an average forecast probability of 72,45%.

Key words: marketing research, marketing approach, life support system, priority, consumer, retail turnover, maximum price, minimum price, trend forecast.

Актуальность и постановка задачи. Продовольственный комплекс представляет собой многокомпонентную структуру, которая включает сельское хозяйство, пищевую промышленность, торговлю и сопровождающие данные компоненты инфраструктуры (технологическая, техническая, финансово-экономическая, социальная и др. составляющие). Продовольственный комплекс, как приоритетная составляющая системы жизнеобеспечения государства, требует тщательного анализа и мониторинга функционирования с целью прогнозирования его развития и корректировки моделей управления на основе маркетинговых подходов и мер поддержки.

Анализ последних исследований и публикаций показал, что исследования в области современного состояния продовольственного комплекса достаточно популярны в научном сообществе. Авторы Вартанова М.Л. [2], Ворожейкина Т.М. [3], Воронин Б.А. и Чупина И.П. [4], Герасимов А.Н. и Громов Е.И. [5], Накипова Г.Н. и Ахметова К.А. [6] публикуют результаты исследований в контексте прогнозных оценок безопасности региональных продовольственных рынков в новых экономических условиях.

Ученые Бугаенко С.А. [1], Савинов Ю.А. и Мухин Н.Ю. [7], Чеботарев В.А. [8] и Шулятьева Г.М. [9] занимаются исследованием проблематики, связанной с формированием маркетинговых стратегий; маркетинговой деятельностью предприятий пищевой промышленности; использованием подходов маркетинга для развития экспортной

составляющей продовольственных товаров; экономических основ формирования маркетинговой политики продовольственных компаний; комплексом маркетинга в элитном сегменте рынка продовольственного картофеля.

Среди зарубежных авторов наиболее популярным направлением научных изысканий является маркетинговое исследование продовольственного комплекса в условиях цифровизации. Авторы M. van der Bend D.L., Jakstas T. и Kleef E. [10], M. Tatlow-Golden и A. Garde [11], S.De Jans и I. Spielvogel [12] представили результаты исследований по приоритетам и проблемам осмысления ориентированного на подростков пищевого маркетинга в социальных сетях, применению цифрового маркетинга в эксплуатации, надзору и нарушению прав в области продуктов питания для детей, а также цифровому маркетингу продуктов питания для детей как образу жизни.

Однако недостаточно исследованным является маркетинговый аспект в прогнозировании развития продовольственного комплекса, как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения Донецкой Народной Республики.

Цель статьи: провести анализ результатов маркетинговых исследований состояния и функционирования продовольственного комплекса, который позволит оценить полученные данные с целью прогнозирования его развития с учетом показателей, направленных на потребителей (минимальная цена, максимальная цена, объем товарооборота на душу населения) и подготовить предпосылки для модели управления продовольственным комплексом на основе маркетинговых подходов.

Изложение основного материала исследования. Для получения оценки фактического состояния продовольственного комплекса Донецкой Народной Республики в разрезе сельского хозяйства и розничной торговли пищевых продуктов, а также интерпретации полученных данных с целью прогнозирования уровня розничного товарооборота на душу населения, изменения минимальных и максимальных цен на пищевые продукты, разработки механизмов и стратегий управления продовольственным комплексом, как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения Донецкой Народной Республики, были проведены маркетинговые исследования.

Особое значение при этом имело информационно-аналитическое обеспечение и информационный базис маркетинговых исследований. Именно анализ информации, полученной в ходе проведения маркетинговых исследований, связанный с мониторингом продовольственного рынка и потребителей, изучением товара, ассортиментной и ценовой политикой; оценкой системы продвижения и логистики построением прогнозных оценок в дальнейшем будет способствовать выработке комплекса стратегических направлений развития продовольственного комплекса Донецкой Народной Республики.

С этой целью в данной работе в ходе проведения маркетинговых исследований была использована конструкция позиционирования товаров на рынке продовольствия в виде соотношения «продукт – рынок».

Таблица 1

Динамика структуры животноводства по населенным пунктам Республики, %

Населенный пункт	Поголовье крупного рогатого скота, %				Поголовье свиней, %				Поголовье птиц, %			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Докучаевск	2,73	2,92	3,55	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Харцызск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	4,28	4,26	0,00
Амвросиевка	1,70	1,99	1,50	1,16	9,00	3,91	0,00	0,00	6,76	8,10	8,00	8,16
Донецк	23,68	21,86	22,23	22,83	59,63	52,65	48,95	55,12	9,20	10,60	10,53	9,76
Новоазовск	26,27	25,17	23,15	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	7,59	7,50	8,15
Тельманово	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	26,77	25,81	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Старобешеве	44,60	47,06	48,45	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Шахтерск	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	9,75	11,40	10,73	71,03	68,74	68,98	68,66
Прочие населенные пункты	1,02	1,00	1,12	0,95	2,05	6,92	13,84	11,37	0,50	0,69	0,73	0,20

В ходе маркетинговых исследований было выявлено, что на территории Донецкой Народной Республики в отрасли животноводства осуществляется деятельность по разведению поголовья крупного рогатого скота, свиней и птиц. Процентная структура данных видов сельскохозяйственной деятельности по населенным пунктам Республики представлена в таблице 1.

Стоит отметить, что изученная структура животноводства неравномерна и частично рассредоточена по территории Донецкой Народной Республики. Так, в отличие от г. Донецка, который обеспечивает Республику всеми упомянутыми видами мясной продукции, в г. Докучаевске деятельность по разведению крупного рогатого скота развита незначительно. Аналогичная ситуация в г. Шахтерске, который наряду с г. Тельманово обеспечивает потребителей мясом птицы.

По разведению крупного рогатого скота лидирует Старобешевский район, свиней – Новоазовский район и г. Донецк, а мяса птицы – г. Шахтерск. При этом в ряде населенных пунктов Республики домашние хозяйства (фермерства) развивают свою деятельность и точно удовлетворяют потребности рынка в мясе.

К сфере животноводства также стоит отнести производство молока и яиц. Прослеживаются логичные тенденции по лидерству в данных отраслях тех населенных пунктов, которые лидируют по разведению крупного рогатого скота и птицы – Старобешевский район и г. Шахтерск соответственно.

В сфере растениеводства на территории Республики осуществляется производство зерна, зернобобовых и подсолнечника. Динамика структуры данных видов сельскохозяйственной деятельности систематизирована на рис. 1.

Рис. 1. Динамика структуры производства отдельных видов сельскохозяйственной деятельности по населенным пунктам Донецкой Народной Республики

Анализ представленных данных показал, что жизнеобеспечивающая структура растениеводства по территории Республики рассредоточена более равномерно.

Данный факт объясняется расположением многочисленных пахотных земель, введенных в эксплуатацию после длительного простоя (посевные сезоны 2014-2015 гг.) в Старобешевском и Новоазовском районах.

Современное развитие сельского хозяйства в Донецкой Народной Республике недостаточно удовлетворяет потребностям пищевой промышленности и прямого потребления.

К сожалению, на высоком уровне остается импорт сельскохозяйственной продукции из-за рубежа (Российская Федерация, Республика Беларусь).

Сфера торговли в Республике находится на пике своего развития за последние семь лет. Торговля не только удовлетворяет потребности населения в продуктах питания (импорт составляет более 85%, по данным Министерства промышленности и торговли ДНР), а также является жизнеобеспечивающей отраслью. Более трети работоспособного населения являются работниками торговой отрасли.

Розничный товарооборот является ключевым показателем интенсивности торговли, следовательно, и свидетельством активности всех субъектов рынка. Динамика структуры розничного товарооборота по населенным пунктам приведена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика структуры розничного товарооборота и оборота розничной торговли на 1 человека по населенным пунктам, %

Населенный пункт	Розничный товарооборот, %				Населенный пункт	Розничный товарооборот, %			
	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020
Амвросиевский р-н	1,16	1,02	1,18	1,00	Макеевка	16,91	19,46	19,33	19,06
Горловка	6,52	7,26	6,93	7,58	Снежное	1,99	1,80	1,32	1,74
Дебальцево	0,54	0,45	0,41	0,41	Торез	3,75	3,23	2,01	3,19
Докучаевск	0,55	0,49	0,39	0,42	Харцызск	4,14	3,47	3,32	3,30
Донецк	52,52	50,48	54,65	51,18	Шахтерск	4,09	3,32	3,56	3,31
Енакиево	3,17	4,29	3,17	4,27	Ясиноватая	0,94	0,96	0,57	0,71
Ждановка	0,42	0,35	0,35	0,46	Новоазовск	0,66	0,93	0,63	0,95
Кировское	0,69	0,69	0,72	0,55	Старобешевский р-н	1,24	1,18	0,85	1,05

Рис. 2. Оборот розничной торговли на 1 человека с прогнозом на три периода вперед

Динамика структуры оборота розничной торговли на 1 человека по населенным пунктам с прогнозом на три периода вперед приведена на рис. 2.

В результате анализа массива данных с использованием маркетинговых технологий очевидным является зависимость вышеупомянутых показателей от количества населения, поскольку лидирующие позиции занимают г. Донецк, г. Макеевка, г. Горловка, а также наиболее инфраструктурно развитые Новоазовский и Старобешевский районы.

Ниже приведен фрагмент маркетингового мониторинга минимальных и максимальных цен по широкой номенклатуре пищевых продуктов, реализуемых в розничной сети Республики в г. Донецке.

Таблица 3

Фрагмент прогноза изменения уровня минимальных цен на пищевые продукты в г. Донецке

Пищевые продукты	2022 г.		2023 г.		2024 г.		Средний прирост к 2020 г, %
	руб.	прирост к 2020, %	руб.	прирост к 2020, %	руб.	прирост к 2020, %	
Мука пшеничная высшего сорта	21,56	17,49	23,67	28,99	26,02	41,80	29,43
Хлеб	34,59	15,30	37,90	26,33	41,20	37,33	26,32
Макаронные изделия	42,65	15,27	46,16	24,76	49,68	34,27	24,77
Крупа гречневая - ядрица	169,08	111,35	230,34	187,93	303,17	278,96	192,75
Рис	68,66	40,12	80,61	64,51	94,47	92,80	65,81
Крупа пшеничная	13,00	-15,58	10,57	-31,36	7,29	-52,66	-33,20
Крупа перловая	12,85	-24,41	9,62	-43,41	5,44	-68,00	-45,27
Крупа овсяная	45,48	19,68	50,62	33,21	55,76	46,74	33,21
Горох	63,16	91,39	83,31	152,45	107,35	225,30	156,38
Фасоль	229,10	52,73	274,36	82,91	326,09	117,39	84,34
Капуста белокочанная	64,06	79,94	85,35	139,75	110,40	210,11	143,27
Свекла	52,77	64,91	67,43	110,72	84,39	163,72	113,11
Морковь	74,69	99,17	98,93	163,81	127,37	239,65	167,55
Лук репчатый	34,83	51,43	42,82	86,17	52,16	126,78	88,13
Картофель	79,21	76,02	105,18	133,73	135,39	200,87	136,87
Огурцы	206,32	96,50	296,84	182,70	408,77	289,30	189,50
Помидоры	163,98	42,59	218,69	90,17	286,22	148,89	93,88

Систематизированная информация по данным Министерства экономического развития ДНР позволила построить трендовые зависимости в динамике изменения минимальных и максимальных цен на пищевые продукты в г.Донецке. На основе полученных трендовых зависимостей осуществлено прогнозирование изменения уровня минимальных и максимальных цен на пищевые продукты в г.Донецке (табл. 3 и 4). Средняя

вероятность прогноза составляет 72,45% обусловленный выявленными линейными и полиномиальными зависимостями второй, третьей и четвертой степеней.

Мониторинг приведенных данных показал, что только 6% из анализируемых пищевых продуктов имеют тенденцию к удешевлению. Более 30% к увеличению минимальной цены свыше 100% (позиция «Сало свежее» почти на 300%). Анализ данных таблицы 4 показывает на прогнозное снижение максимальных цен по 26% пищевых продуктов, однако заслуживает внимания отсутствие тенденции значительного повышения уровня максимальной цены.

Таблица 4

Фрагмент прогноза изменения уровня максимальных цен на пищевые продукты в г. Донецке

Пищевые продукты	2022 г.		2023 г.		2024 г.		Средний прирост к 2020 г.,%
	руб.	прирост к 2020,%	руб.	прирост к 2020,%	руб.	прирост к 2020,%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Яблоки	132,51	65,64	142,63	78,29	152,74	90,93	78,28
Апельсины	184,34	22,89	197,09	31,39	209,83	39,89	31,39
Лимоны	190,64	5,91	203,41	13,01	216,18	20,10	13,01
Говядина	560,44	15,55	592,61	22,19	624,78	28,82	22,19
Говядина на кости	403,43	0,86	420,86	5,22	438,29	9,57	5,22
Свинина	365,54	1,82	374,89	4,43	384,23	7,03	4,43
Свинина на кости	323,13	-4,43	331,86	-1,85	340,59	0,74	-1,85
Куры (тушка)	187,01	-6,03	193,75	-2,64	200,50	0,75	-2,64
Сало свежее	267,96	7,18	281,99	12,80	296,02	18,41	12,80
Колбасные изделия	206,90	-5,95	209,11	-4,95	211,33	-3,94	-4,95
Колбасы варено-копченые	582,94	4,28	622,49	11,36	662,03	18,43	11,36
Колбасы сырокопченые	798,97	-2,45	824,74	0,70	850,51	3,85	0,70
Сыр твердый	560,20	12,72	582,55	17,21	604,90	21,71	17,21
Сырный продукт	405,00	12,50	418,00	16,11	431,00	19,72	16,11
Молоко пастеризованное	60,90	5,00	63,48	9,45	66,05	13,88	9,44
Кефир	70,12	3,12	73,78	8,50	77,44	13,88	8,50
Сметана	97,35	2,47	101,84	7,20	106,32	11,92	7,20
Творог кисломолочный	510,11	29,14	564,65	42,95	619,20	56,76	42,95
Масло сливочное	748,77	9,47	817,94	19,58	887,11	29,69	19,58
Спред	224,63	12,32	234,66	17,33	244,69	22,35	17,33
Маргарин	176,78	-4,65	184,62	-0,42	192,46	3,81	-0,42

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8
Молоко сгущенное	109,00	13,54	116,00	20,83	123,00	28,13	20,83
Рыба живая, охлажденная (карп, карась)	225,71	-13,19	231,43	-10,99	237,14	-8,79	-10,99
Рыба свежемороженая (хек, минтай)	180,29	6,05	171,57	0,92	162,86	-4,20	0,93
Сельдь соленая	242,38	-16,42	253,10	-12,72	263,81	-9,03	-12,73
Яйца куриные С1	88,33	3,92	92,33	8,62	96,33	13,33	8,62
Яйца куриные С2	69,12	-1,26	70,78	1,11	72,44	3,49	1,11
Сахар-песок	38,38	-28,26	36,22	-32,30	34,06	-36,34	-32,30

Проведенные маркетинговые исследования показали, что продовольственный комплекс на территории Донецкой Народной Республики функционирует неравномерно. Растениеводство более развито в населенных пунктах с меньшей долей населения (Новоазовский и Старобешевский районы), а животноводство – наоборот, в г.г. Донецке и Шахтерске.

Наиболее развитыми по уровню товарооборота являются города Донецк, Макеевка и Горловка, среди районов – Новоазовский и Старобешевский. Аналогичные результаты показал маркетинговый мониторинг размера розничного товарооборота на душу населения, что обусловлено лидирующими позициями по количеству населения в данных городах и районах. Выявленные трендовые тенденции в изменении уровня максимальных и минимальных цен в исследуемых населенных пунктах позволили представить фрагмент результатов их прогнозирования на три периода вперед по широкой номенклатуре ассортимента пищевых продуктов. Полученные результаты прогноза показали, что уровень минимальных цен преимущество будет увеличиваться, а максимальных увеличится незначительно или останется на прежнем уровне.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Проведение маркетинговых исследований и анализ их результатов позволили установить, что в Донецкой Народной Республике у потребителей наблюдается, с одной стороны, наращивание все новых потребностей, а с другой стороны – дисбаланс между спросом и предложением качественных и некачественных продовольственных товаров с учетом характеристик безопасности, экологичности, полезности.

Такая ситуация для потребителей может быть обоснована с точки зрения удовлетворения их потребностей по доступным ценам и на должном уровне качества, а для производителей товаров – увеличением прибыли. Весьма важен факт приоритетности положения перерабатывающих и торговых структур вместо производителей сельскохозяйственной

продукции.

Следовательно, требуется баланс между объемами производства и спроса, обеспечивающем максимизацию прибыли производителю и наилучшее удовлетворение потребностей потребителей в продовольственных товарах. Располагая прогнозными данными, представляется возможным активизировать развитие производства определенных продуктов питания во избежание роста цен и совершенствования экспортной политики Республики на основе активной интеграции маркетинга в принципы управления продовольственным комплексом как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения Республики.

В этом случае инструментарий маркетинга конкретизирует ценностные характеристики продукта с точки зрения потребителя, способствует рационализации стоимостных параметров потребляемых товаров, обеспечивает повышение удобства потребления и коммуникаций. Применение маркетинговых подходов к управлению продовольственным комплексом должно основываться на объективной и практической поддержке со стороны органов государственной власти путем формирования благоприятной институциональной среды и достижений современных информационных технологий. Внедрение комплекса маркетинга в деятельность предприятий и постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей позволит задать вектор приоритетных направлений маркетинговой деятельности с учетом императивов развития продовольственной сферы.

Список использованных источников

1. Бугаенко С.А. Формирование рыночной стратегии и разработка комплекса маркетинга и производственно-коммерческой деятельности предприятий пищевой промышленности // КНЖ. 2013. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-rynochnoy-strategii-i-razrabotka-kompleksa-marketinga-i-proizvodstvenno-kommercheskoy-deyatelnosti-predpriyatiy>
2. Вартанова М.Л. Необходимость обеспечения прогнозирования безопасности регионального продовольственного рынка в новых экономических условиях // РППЭ. 2016. № 7 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-obespecheniya-prognozirovaniya-bezopasnosti-regionalnogo-prodovolstvennogo-rynka-v-novyh-ekonomicheskikh-usloviyah>
3. Ворожейкина Т.М. Концепция прогнозирования продовольственной безопасности России // Вестник ТГУ. 2012. № 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-prognozirovaniya-prodovolstvennoy-bezopasnosti-rossii>
4. Воронин Б.А. Деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей как фактор выполнения доктрины продовольственной безопасности / Б.А. Воронин, И.П. Чупина, Я.В. Воронина, Е.В. Зарубина, Н.Н. Симачкова // IACJ. 2021. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnosti-selskohozyaystvennyh>

товаропроизводителей-как-фактор-выполнения-доктрины-продовольственной-безопасности

5. Герасимов А.Н. Прогнозирование индикаторов комплексного развития животноводства в системе регионального агропромышленного комплекса / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, М.Г. Барсуков // Экономический анализ: теория и практика. 2017. № 3 (462). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-indikatorov-kompleksnogo-razvitiya-zhivotnovodstva-v-sisteme-regionalnogo-agropromyshlennogo-kompleksa>

6. Накипова Г.Н. Долгосрочный прогноз развития продовольственной сферы Казахстана в условиях глобализации / Г.Н. Накипова, К.А. Ахметова, М.Ж. Каменова // ПСЭ. 2012. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dolgosrochnyy-prognoz-razvitiya-prodovolstvennoy-sfery-kazahstana-v-usloviyah-globalizatsii>

7. Савинов Ю.А. Использование принципов маркетинга для развития российского экспорта продовольственных товаров / Ю.А. Савинов, Н.Ю. Мухин // Российский внешнеэкономический вестник. 2017. № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-printsipov-marketinga-dlya-razvitiya-rossiyskogo-eksporta-prodovolstvennyh-tovarov>

8. Чеботарев В.А. Экономические основы формирования маркетинговой политики продовольственных компаний // Экономика промышленности. 2015. № 2 (70). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-osnovy-formirovaniya-marketingovoy-politiki-prodovolstvennyh-kompaniy>

9. Шулятьева Г.М. Комплекс маркетинга в элитном сегменте рынка продовольственного картофеля // МНИЖ. 2016. № 5-1 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleks-marketinga-v-elitnom-segmente-rynka-prodovolstvennogo-kartofelya>

10. M. van der Bend D.L. Making sense of adolescent-targeted social media food marketing: A qualitative study of expert views on key definitions, priorities and challenges / D.L.M. van der Bend, T. Jakstas, E. Kleef, V.A. Shrewsbury, T. Bucher // Appetite. – Vol. 168, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105691>

11. Tatlow-Golden, M. Digital food marketing to children: Exploitation, surveillance and rights violations / M. Tatlow-Golden, A. Garde// Global Food Security. – Vol. 27, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100423>

12. De Jans, S. Digital food marketing to children: How an influencer's lifestyle can stimulate healthy food choices among children / S. De Jans, I. Spielvogel, B. Naderer, L. Hudders // Appetite. – Vol. 162, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105182>